

بررسی ناهنجاری در تجویز داروی متیل فنیدات با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

مریم احمدی^۱، سمیه سادات^۲، الهام یآوری^۳

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ Maryam_ahmadi@modares.ac.ir

^۲استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ Somayeh.Sadat@modares.ac.ir

^۳استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ E.yavari@modares.ac.ir

چکیده

سوء مصرف دارو علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد بر روی شرکت‌های بیمه درمانی، اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر سلامت افراد جامعه دارد. داروی متیل فنیدات (ریتالین) که برای درمان اختلالات ناشی از نقص توجه به کار می‌رود از جمله داروهای اعتیادآور و دارای پتانسیل بالای سوء مصرف محسوب می‌شود. اطلاعات ثبت شده در شرکت‌های بیمه‌ی درمانی مربوط به تجویز و مصرف دارو، منبع مناسبی برای استخراج الگوهای نهفته سوء مصرف است. تعداد زیاد داروها، پزشکان، بیماران و ارتباطات مابین آن‌ها را می‌توان به صورت شبکه‌ای پیچیده مصورسازی و تحلیل نمود. ایده اصلی این مقاله استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه اجتماعی برای ترسیم ارتباطات مابین پزشک و بیمار، بررسی تجویز داروی متیل فنیدات در میان تخصص‌های مختلف پزشکی و شناسایی بیماران مشکوک به سوء مصرف است. به این منظور، با بررسی نسخ بیمه سلامت ایران در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ استان اصفهان، شبکه وزن دار دویزشی ارتباطات پزشک و بیماران ترسیم شد. علی‌رغم وضع قوانین نظارتی مبنی بر ارائه‌ی داروی متیل فنیدات تنها با نسخه پزشک متخصص اطفال، اعصاب و روان و روانپزشک، نتایج این مقاله، آمار نگران کننده‌ای از سهم ۵۰ درصدی پزشکان عمومی در تجویز این دارو ارائه می‌دهد. بکارگیری این روش نیز، منجر به شناسایی افراد مشکوکی شد که طی سه سال از بیش از پانزده پزشک مختلف داروی متیل فنیدات دریافت کرده‌اند. در آخر نیز شبکه‌ی هم تجویزی داروها با متیل فنیدات بر اساس زیرگروه‌های دارویی ترسیم شد. نتایج این مطالعه لزوم استفاده از سیستم‌های آنلاین خبره را برای نظارت و شناسایی افراد متخلف، نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

سوء مصرف متیل فنیدات؛ بیمه سلامت ایران؛ تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ کشف ناهنجاری؛ هم تجویزی داروها

Anomaly detection in methylphenidate prescribing with a Social Network Analysis approach

Maryam Ahmadi, Somayeh Sadat, Elham Yavari

Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

ABSTRACT

In addition to imposing considerable costs on health insurance companies, drug abuse could have adverse and irreversible effects on the health of individuals. Methylphenidate, which is mostly used to treat ADHD, is a drug with high potential for addiction and abuse. Drug prescription and administration information recorded by health insurance companies could serve as a good source for extraction of latent substance abuse patterns. The high number of drugs, physicians, patients and the interactions among them can be illustrated and analyzed in the form of a complex network. The present article attempts to use social network analysis tools to delineate the relationship between physicians and patients, investigate methylphenidate administration patterns among different medical specialties and detect patients suspected with drug abuse. To this end, the drug prescriptions covered by Iran Health Insurance Company in the province of Isfahan from 2014 to 2016 were reviewed to delineate a weighted network of physician-patient communications. We delineated the methylphenidate co-prescription network based on medical sub-groups. Although only pediatricians, neurologists and psychiatrists are regulated to prescribe methylphenidate, our analysis shows that an alarming 50% of prescriptions were given by general practitioners. Our analysis also identified 5 patients suspected with drug abuse, each of whom were prescribed methylphenidate by more than fifteen different physicians over the course of the study. The results highlight the importance of using expert systems to monitor and detect drug abuse perpetrators.

KEYWORDS

Methylphenidate Abuse; Iran Health Insurance; Social Network Analysis; Anomaly Detection; Drug Co-prescription

۱- مقدمه

در بکارگیری روش‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی در تشخیص ناهنجاری را مورد بررسی قرار داده و سپس شبکه‌ی هم‌تجویزی داروی متیل‌فنیدات در نسخ پزشکی و همچنین شبکه‌ی دویخشی ارتباط پزشک و بیمار را ترسیم می‌کنیم. بعد از آن از طریق نتایج حاصل از بصری‌سازی شبکه، سعی در بررسی وضعیت تجویز داروی متیل‌فنیدات در تخصص‌های مختلف پزشکی و کشف موارد مشکوک به سوء‌مصرف خواهیم داشت. در نهایت با بیان نتایج، راهکارهای مدیریتی اصلاح نقص‌های موجود در روند تشخیص متقلبین را تشریح کرده و پیشنهادهای برای بهبود تحقیق به پژوهشگران آتی ارائه می‌دهیم.

۲- مرور ادبیات

با توجه به دسترسی بیشتر پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌ها به دارو، از جمله داروهای مخدر، قابلیت سوء‌مصرف و خطرات ناشی از مصرف خودسرانه در این قشر فعال جامعه وجود دارد. به تازگی گزارشات بسیاری در آمریکا و کانادا درباره‌ی انتقال دارو به بازار سیاه توسط کارکنان بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به‌منظور سوء‌استفاده‌ی مالی منتشر شده است. شکل زیر نشان دهنده‌ی سهم هر یک از کارکنان سیستم بهداشت در سرقت از داروهای ناپدید شده، در کشور ایالات متحده آمریکا، از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه سپتامبر همان سال است.

شکل ۱. سهم کارکنان سیستم سلامت در سرقت داروها [۹]

لیلی خادمی و همکاران [۱۰] در پژوهش خود در سال ۱۳۹۲، با تهیه‌ی پرسش‌نامه، به بررسی میزان مصرف غیرپزشکی متیل‌فنیدات در میان دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران، و همچنین بررسی نگرش این افراد به آن، پرداختند. نتیجه‌ی تحقیق نه تنها گواهی بر مصرف بالای این دارو در بین دستیاران رشته‌های مختلف بود، بلکه نشان می‌داد حدود ۶۰ درصد از این افراد نسبت به مصرف غیرپزشکی آن نگرش منفی ندارند. از جمله محدودیت‌های این پژوهش عدم قابلیت تعمیم آن، به علت جامعه آماری کوچک مورد مطالعه است. در مقابل، استفاده از روش‌های داده‌کاوی، بررسی داده‌های بسیار حجیم

داروی متیل‌فنیدات، شناخته شده با نام تجاری ریتالین، برای درمان اختلالات نقص توجه ناشی از بیش‌فعالی و درمان علائم نازکولپسی به‌کار می‌رود [۱]. این دارو با افزایش سطح ماده‌ای شیمیایی به نام دوپامین که به صورت طبیعی در بدن انسان تولید می‌شود، منجر به تحریک بخشی از مغز که مسئول تمرکز و کنترل رفتار می‌باشد، شده و عملکرد آن را بهبود می‌بخشد [۲]. مصرف ریتالین می‌تواند سطح هوشیاری و تمرکز را افزایش دهد که این امر موجب سوء‌استفاده بسیاری از متخصصان، دانشجویان و دانش‌آموزان از این دارو برای بالا بردن قدرت تمرکز شده است [۳]. افزایش تمایل مصرف داروی متیل‌فنیدات بدون تجویز پزشک متخصص طی دهه‌ی اخیر در کشور ایران باعث ایجاد نگرانی در جامعه‌ی سیاست‌گذاران این حوزه شده است. استعمال این دارو از طریق بینی (استنشاقی)، تأثیراتی مشابه کوکائین دارد، چراکه آزادسازی دوپامین در سیناپس‌ها به سرعت اتفاق افتاده و منجر به ایجاد سرخوشی در فرد می‌شود [۴]. از این‌رو ریتالین در طبقه‌ی داروهای با احتمال سوء‌مصرف بالا رده‌بندی شده و می‌تواند منجر به وابستگی سایکولوژیک و جسمی شدیدی شود [۵].

دسترسی آسان به دارو، از عوامل مهم در بالا رفتن احتمال سوء‌مصرف آن می‌باشد. براساس گزارش‌های ارائه شده در [۶] در سال‌های اخیر تولید داروی متیل‌فنیدات با سرعت زیادی در حال افزایش است، از این‌رو سازمان غذا و دارو داروخانه‌ها را موظف به نظارت دقیق بر فرآیند تحویل دارو به بیماران و تنها با ارائه نسخه‌ی پزشک متخصص اطفال، روان‌پزشکی و اعصاب و روان، نموده است [۷]. به گزارش [۸] در سال‌های اخیر بسیاری از افرادی که با نسخ جعلی اقدام به دریافت داروی ریتالین با هدف استفاده از مابه‌تفاوت قیمت بیمه و بازار سیاه آن می‌نمودند، شناسایی و دستگیر شدند، اما این نظارت به روش سیستماتیک صورت نگرفته و تنها از طریق مشاهده موارد مشکوک توسط مسئول فنی داروخانه، صورت می‌پذیرد.

بررسی نقایص موجود در روش درمانی در کنار کشف خطاهای عمدی و روش‌های نادرست تجویز، می‌تواند در ارتقای خدمات بهداشتی درمانی بسیار اثرگذار باشد. حجم زیاد جمعیت مورد مطالعه اما همواره مانعی بزرگ بر سر ناظرین بوده است. راه حل محققین علم داده برای کشف ناهنجاری‌ها و یافتن الگوهای پنهان، بکارگیری ابزارهای داده‌کاوی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی است.

در این پژوهش با بررسی شبکه‌ی ارتباط پزشک و بیمار و همچنین شبکه هم‌تجویزی دارویی در نسخ حاوی متیل‌فنیدات، به بررسی و شناسایی موارد مشکوک می‌پردازیم که تشخیص آن بدون تحلیل شبکه، دشوار و در مواردی ناممکن است. از این‌رو ابتدا سابقه‌ی تحقیق

نمایش داده می‌شود:

$$G(V, E); \quad E = \{(v_i, v_j) \in V\} \quad (1)$$

گراف G جهت دار است اگر در صورتی که (v_i, v_j) یک یال از E باشد، یالی جهت دار از v_i به v_j متصل شده باشد. وزن شبکه بیانگر شدت روابط مابین گره‌ها است و گراف وزن دار شبکه‌ای است که به هر یال موجود وزنی تخصیص داده شود [۱۵]. برای بررسی اهمیت گره در شبکه، بسته به هدف مدنظر، سنج‌های مختلفی وجود دارد که به آن مرکزیت می‌گویند. مرکزیت در واقع مرکزی بودن و اثرگذاری را در شبکه بیان می‌کند. در رابطه‌ی ۲، مرکزیت درجه‌ای گره i را نشان می‌دهد که بیانگر تعداد یال‌های متصل به گره است و یکی از پرکاربردترین سنج‌ها بشمار می‌آید [۱۵]. در تمامی شبکه‌های رسم شده در این پژوهش گره‌های با مرکزیت درجه بیشتر، بزرگتر هستند.

$$C_i^D = \sum_{j=1}^N (a_{ij}) \quad (2)$$

۳-۲- شبکه دوبخشی:

شبکه دوبخشی گرافی مانند G است که مجموعه‌های N و V غیرتهی و متناهی است و گره‌های شبکه را شامل می‌شود. مجموعه L یال‌های گراف را تشکیل می‌دهد بگونه‌ای که یک سر به راسی از مجموعه N و راس دیگر از مجموعه V است. روابط ۳ تا ۶ نشانگر مجموعه‌های تعریف شده هستند [۱۵]. شکل ۲ نحوه تبدیل شبکه دوبخشی به دو شبکه یک بخشی را نشان می‌دهد.

$$G \equiv (N, V, L) \quad (3)$$

$$N \equiv \{n_1, n_2, \dots, n_N\} \quad (4)$$

$$V \equiv \{v_1, v_2, \dots, v_V\} \quad (5)$$

$$L \equiv \{l_1, l_2, \dots, l_K\} \quad (6)$$

الف.

ب.

پ.

شکل ۲. الف. شبکه دوبخشی ب. و پ. شبکه‌های یک بخشی حاصل [۱۶]

۴- حل مسئله

را ممکن ساخته و برای تصمیم‌گیری‌های کلان مناسب می‌باشد. مقاله مروری [۱۱] انواع تقلب در کمیته درمانی را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کند. (۱) فراهم‌کنندگان سرویس‌های درمانی: شامل پزشکان، بیمارستان‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات آمبولانس و آزمایشگاه‌ها. (۲) مشترکین بیمه: بیماران و کارفرمایان بیمه. (۳) مشاغل بیمه‌ای: شامل کسانی است که حق بیمه را از مشترکین بیمه به‌طور منظم دریافت می‌کنند و هزینه‌های مراقبت‌های درمانی را در جایگاه بیماران انجام می‌دهند، مانند مراکز دولتی، بهداشتی و درمانی و شرکت‌های بیمه خصوصی می‌باشد. در پژوهش حاضر تمرکز بر روی موارد (۲) یعنی پزشکان و بیماران متخلف است.

از جمله روش‌های سوء‌مصرف، مراجعه به چندین پزشک و دریافت نسخ تکراری می‌باشد. مطالعه‌ی [۱۲] در ژاپن با ایجاد شبکه‌ای از مراکز درمانی که در صورت ارائه‌ی نسخه‌ی تکراری به یک فرد، به هم متصل می‌شدند، روش‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی را جهت تشخیص نسخ تکراری به کار گرفت. طی این تحقیق بیماری‌رانی شناسایی شدند که طی یک ماه از بیش از ده مرکز مختلف داروی روان‌گردان دریافت کرده بودند. پژوهش‌های بسیاری مانند [۱۳] و [۱۴] از روش‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی جهت کشف ناهنجاری‌ها بهره بردند. نگاه برخی از آن‌ها به شبکه‌ی ایستا و برخی پویا بوده است. شبکه پویا گرافی است که در آن در طول زمان گره‌های جدیدی به وجود می‌آیند و با گره‌های پیشین اتصالات جدید برقرار می‌کنند. پویایی از جمله ویژگی‌هایی است که موجب پیچیدگی شبکه می‌شود [۱۵].

مقاله‌ی [۱۶] یک سیستم نمره‌دهی برای میزان مشکوک بودن موجودیت‌ها بر اساس ارتباط با گره‌های مشخص به عنوان متقلب ارائه می‌دهند. روش‌های بانظر که نیاز به داده‌ی برچسب‌گذاری شده دارند، در بسیاری از مسائل دنیای واقعی قابل استفاده نیستند. طبق مقاله‌ی [۱۷] روش‌های موجود در این حوزه را می‌توان به دو دسته‌ی کلی نظارت‌شده و بدون‌ناظر تقسیم‌بندی کرد. گرچه روش‌های نیمه‌نظارت شده نیز به‌تازگی توسط محققین ارائه شده‌اند. پژوهش [۱۸] با تشکیل شبکه‌ی داروهای تجویز شده توسط ۹۹ پزشک عمومی طی ۶ ماه، با یال‌هایی که نشان‌دهنده‌ی تجویز هم‌زمان دو دارو در یک‌بار مراجعه بودند، شبکه‌ی هم‌تجویزی دارو را معرفی نمود.

۳- روش‌شناسی پژوهش

۳-۱- تعریف شبکه:

یک گراف مانند G عبارت است از مجموعه‌ای متناهی از گره‌ها مانند V و مجموعه‌ی متناهی شامل یال‌ها مانند E ، که به صورت رابطه ۱

۴-۱- توصیف داده‌ها

نامشخص ماندن تخصص پزشک حذف شد. تعداد بالای داده‌های گم‌شده نشان‌دهنده دقت بسیار پایین عوامل ثبت اطلاعات و همچنین به‌روز نبودن پایگاه داده‌ی نظام‌پزشکی است، که علی‌رغم گذشت بیش از دو سال برخی از تخصص‌ها اصلاح نشدند و این موضوع از محدودیت‌های جدی در مقاله‌ی حاضر است. در قدم بعدی، کد داروی موجود در نسخه با منبع داده‌ی کدهای ژنریک سازمان غذا و دارو مطابقت داده‌شد. در این مرحله نیز تعداد ۳۳ کد دارو که در لیست سازمان غذا و دارو وجود نداشتند، حذف شدند. برخی از این کدها مربوط به خدمات یا اقلام غیردارویی فروخته شده در داروخانه و یا ناشی از ثبت اشتباه مسئول فنی بوده‌است. در قدم سوم برای اضافه کردن ستون دسته‌بندی داروها، کدهای ژنریک دارو با سیستم طبقه‌بندی ذکر شده تطبیق داده شد و طبقه‌ی هر دارو مشخص شد. در این مرحله نیز تعداد ۱۷ ردیف داده به دلیل عدم تطابق حذف شدند، که در مقایسه با حجم داده مورد بررسی ناچیز است و نهایتاً مطالعه بر روی ۵۷۴ باقیمانده صورت گرفت. جدول ۱، نمونه‌ای از داده‌ی پردازش شده، شامل کد سرنسخه، کد نظام پزشکی، تخصص پزشک، کد ژنریک دارو، نام دارو و دو ستون آخرین گروه دارویی آن را، نمایش می‌دهد. کد سرنسخه مشترک نشان دهنده‌ی هم تجویزی دو دارو است.

در سال‌های دورتر که حساسیت‌های قانونی در زمینه‌ی تجویز داروی متیل‌فنیدات کمتر بود، اشتباهات و عدم ثبت دقیق اطلاعات بیشتر صورت می‌گرفت. اما از سال ۱۳۹۰ که بخش‌نامه‌ها و دستورات جدید نظارتی بر روی داروهای مخدر ابلاغ شد، ثبت اطلاعات نیز با دقت بیشتری صورت گرفت. به همین علت برای هدف دوم که بررسی شبکه پزشکی و بیماران است داده‌های مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، تنها برای داروی متیل‌فنیدات، شامل ۱۵۴۹۸ رکورد مورد بررسی قرار داده شد. جدول ۲، نمونه‌ای از داده‌ی پردازش شده، شامل کد سرنسخه، تاریخ تجویز نسخه، کد بیمه‌ی بیمار، تعداد قرص، کد نظام و تخصص پزشک را نمایش می‌دهد.

این مطالعه به صورت توصیفی و به شیوه‌ی گذشته‌نگر در جمعیت افرادی که از طریق دفترچه بیمه، نسخه‌ی حاوی داروی متیل‌فنیدات دریافت نمودند، انجام شده‌است. متغیرهای مربوط به دارو، بیمار و پزشک تجویزکننده‌ی نسخه، از طریق بایگانی سازمان بیمه‌ی سلامت در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ استان اصفهان، استخراج شده‌است. داده‌های مورد استفاده در این مقاله که از طرف مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر در اختیار محقق قرار گرفته‌است، شامل چندین منبع داده می‌باشد که با یک‌دیگر ترکیب می‌شوند. دسته‌ی اول اطلاعات شرکت بیمه سلامت، حاوی کد سرنسخه، کد بیمه‌ی بیمار، اطلاعات فردی بیمار، شماره‌ی نظام پزشکی تجویزکننده و کد داروهای تجویز شده در نسخه است. دسته‌ی دوم، منبع داده‌ی نظام پزشکی، حاوی کد نظام و تخصص پزشک است. منبع داده سوم، شامل کد ژنریک داروها و مشخصات مربوط به دارو، ارائه شده توسط سازمان غذا و داروی ایران، است. منبع داده دیگر سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آنا‌تومیک^۱، یک سیستم طبقه‌بندی دارویی است که در آن داروها براساس اندام یا سیستمی که بر روی آن اثر می‌گذارند و همچنین با در نظر گرفتن خصوصیات درمانی، فارماکولوژیک و شیمیایی، در پنج سطح مختلف تقسیم بندی می‌شوند. در این مقاله سطح نخست از این تقسیم‌بندی که در آن چهارده گروه اصلی آنا‌تومیکی جای گرفته‌اند و هر کدام با یک حرف مشخص می‌شوند، مورد استفاده قرار گرفته است [۱۹].

۴-۲- پیش‌پردازش داده‌ها

اطلاعات برای دو هدف، جمع‌آوری و پردازش شده‌است. هدف اول بررسی هم‌تجویزی داروها با داروی متیل‌فنیدات با کد ژنریک ۱۳۲۸، است که برای این امر، می‌بایست اطلاعات سال‌های زیادی را مورد بررسی قرار داد. به این منظور ابتدا تعداد ۸۷۳۱۰ ردیف داده از نسخه حاوی متیل‌فنیدات مربوط به سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ از پایگاه داده‌ی بیمه‌ی سلامت استخراج شد. پس از مطابقت ستون کد نظام پزشکی به منبع داده‌ی نظام پزشکی، تعداد ۷۰۸۹ ردیف، به دلیل عدم تطابق و

کد سرنسخه	ش. نظام پزشکی	تخصص	کد دارو	نام دارو	زیرگروه دارویی	احتصار زیرگروه
۴۴۲۰۹۰۳	۲۰۲۷۴	روانپزشکی	۱۳۲۸	METHYL PHENIDATE HCL	Nervous System	N
۴۴۲۰۹۰۳	۲۰۲۷۴	روانپزشکی	۲۲۴	CLONIDINE HCl	Cardiovascular System	C

جدول ۱. نمونه‌ی داده‌ی پردازش شده برای شبکه هم تجویزی دارو

^۲Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC)

^۱ Retrospective

^۲Non-Communicable Diseases Research Center

تخصص	ش. نظام پزشکی	تعداد	کد بیمه	تاریخ	کد سرنسخه
عمومی	۴۰۷۲۸	۹۰	۱۱۶۶۵۱۱۹۸۴-۲	۲۰۱۴/۰۱/۰۵	۶۵۳۹۴۶۴۹
بیماری های کودکان	۲۵۱۷۵	۳۰۰	۱۱۶۵۵۳۲۲۸۰-۱	۲۰۱۴/۰۱/۱۴	۶۵۵۳۱۸۹۲
عمومی	۷۲۸۶۵	۳۰	۱۱۶۳۲۴۵۳-۰	۲۰۱۴/۰۱/۰۷	۶۵۵۳۱۹۲۸

جدول ۲. نمونه‌ی داده‌ی پردازش شده برای شبکه ارتباط بیمار و پزشک

برای ایجاد بهترین نمایش، داروها بر اساس زیرگروه دارویی رنگ آمیزی شدند. همچنین از چیدمان دایره بسته با تنظیم گروه پیمانگی، درجه وزن دار، زیرگروه دارویی و مرکزیت بینابینی استفاده شده است. داروی ریسپریدون که برای درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک، توسط روان پزشک تجویز می‌شود، بیشترین هم‌تجویزی را با داروی متیل-فنیدات داشته است. یال ضخیم میان این دو دارو در شکل ۳ نیز بیانگر همین موضوع است.

با بررسی داده‌ها، ۲۶ تخصص پزشکی که اقدام به تجویز داروی متیل‌فنیدات نموده بودند شناسایی و با کمک پزشک متخصص در جدول ۳ دسته‌بندی شدند. طبق بخش‌نامه‌ی [۷]، تنها متخصصین اطفال، روانپزشکی و اعصاب و روان، مجاز به تجویز این دارو هستند. به همین دلیل این متخصصان در دو دسته‌ی مجاز قرار گرفتند. پزشکان عمومی به دلیل درصد زیاد، به همراه آسیب شناسی، در یک گروه قرار گرفتند چراکه آسیب شناس و پزشک اجتماعی با اتکا به گذراندن دوره‌ی عمومی، می‌تواند نسخه تجویز کند. همچنین ایموبولوژی و پزشکی هسته‌ای نمی‌توانند نسخه تجویز کنند. بقیه‌ی گروه‌ها به دلیل شباهت، در دسته‌های مشابه قرار گرفتند. برای رسم شبکه در نرم افزار گفی 9.0.2 لازم است دو فایل گره‌ها و یال‌ها بصورت CSV آماده شود. در شبکه‌ی هم‌تجویزی که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، گره‌ها دارو و یالی که دو گره را به هم متصل می‌کند، تجویز هم‌زمان دو دارو در یک نسخه را، بیان می‌کند. اندازه‌ی گره‌ها بر اساس درجه‌ی آن تنظیم شده‌است، و هرچه بزرگ‌تر باشد، نشان می‌دهد که همراه با تعداد داروهای بیشتری هم‌زمان تجویز شده‌است. از آنجا که ما تنها نسخه‌های حاوی متیل‌فنیدات را مورد بررسی قرار داده‌ایم، واضح است که این دارو به تمام داروهای دیگر مستقیماً متصل بوده، و بزرگ‌ترین گره را دارد. یال‌ها غیر جهت دار، و وزن شبکه نشان‌دهنده‌ی تعداد دفعات هم‌تجویزی دو دارو با یکدیگر است.

شماره دسته	نام گروه	تخصص‌ها
۱	دندانپزشک	تربیمی
۲	اعصاب و روان	بیماری های مغز و اعصاب
۳	پزشک اطفال	بیماری های کودکان
۴	جراحی	جراحی جراحی استخوان و مفاصل
۵	بدون حق نسخه	ایموبولوژی
۶	عمومی	عمومی
۷	بقیه	بیماری های چشم

جدول ۳. دسته‌بندی تخصص‌ها بر اساس حق تجویز متیل‌فنیدات

شکل ۴ شبکه‌ی دوبخشی ارتباط پزشک و بیمار را نشان می‌دهد که در آن گره‌ها پزشکان و بیماران بوده و یال‌ها نشان‌دهنده‌ی تجویز داروی متیل‌فنیدات توسط پزشک برای بیمار است. این شبکه از نوع وزن دار است و مجموع تعداد قرص تجویز شده در تمامی نسخ تجویز شده برای بیمار توسط پزشک وزن یال را مشخص می‌کند. برای بصری‌سازی بهتر بیماران بنفش و پزشکان با توجه به رنگ دسته‌بندی جدول ۳، رنگ-آمیزی شدند. اندازه گره‌ها بر اساس مرکزیت درجه تنظیم شدند و بزرگ‌تر بودن گره پزشکان نشان‌دهنده داشتن بیماران متنوع و زیاد بوده و بزرگی گره بیماران نشان‌دهنده آن است که او از تعداد زیادی پزشک مختلف داروی متیل‌فنیدات دریافت کرده است. شبکه حاصل را برای نمایش بهتر تخصص پزشکان تجویزکننده داروی متیل‌فنیدات با پلاگین **Multi Mode Network Projection** نرم‌افزار گفی به شبکه یک مده ارتباط پزشکان تبدیل کردیم. در این شبکه دو پزشک

شکل ۳. شبکه هم‌تجویزی داروی متیل‌فنیدات بر اساس زیرگروه دارویی

4 Circle Pack Layout

شکل ۶. شبکه بیماران مشکوک به سوءمصرف دارو و پزشکان تجویزکننده

در شکل ۷ شماره تخصص پزشکان بروی گره‌ها نمایش داده شده است. شماره ۲ پزشک عمومی، شماره ۵ روان‌پزشک و شماره ۸ متخصص زنان و زایمان است. با بررسی بیشتر نسخ بیمار و مشورت با خبره در مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، تقلب این شخص محرز گشت.

شکل ۷. شبکه ارتباط بیمار متخلف و پزشکان .

۵- نتیجه و جمع‌بندی

در این مطالعه بر اساس نسخ دارویی بیمه سلامت ایران، موجود در مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر به آماده‌سازی، تحلیل و مصورسازی شبکه هم‌تجویزی داروها با داروی متیل‌فنیدات با در نظرگیری زیرگروه‌های دارویی آن و همچنین شبکه ارتباط پزشک و بیمار، پرداختیم. نمایش گرافیکی در کنار شاخص‌های تحلیل شبکه، باعث دریافت مطالب ارزشمندی شد. داروی ریسپریدون به عنوان دارو با بیشترین هم‌تجویزی با داروی متیل‌فنیدات معرفی شد. نتایج بررسی شبکه پزشک و بیمار نشان داد علی‌رغم وجود قوانین نظارتی در تجویز

شکل ۴. شبکه دوبخشی پزشک و بیمار

در صورت تجویز دارو برای بیمار مشترک بهم متصل می‌شوند. بررسی شکل ۵ وضعیت نگران‌کننده تخلف پزشکان عمومی، که با رنگ قهوه‌ای مشخص شدند، در تجویز این دارو و عدم ارجاع بیمار به پزشک متخصص را نشان می‌دهد. با بررسی مرکزیت درجه‌ای بیماران می‌توان افرادی که اقدام به دریافت نسخ تکراری می‌کنند را شناسایی کرد. میانگین درجات گره‌های بیماران برابر با برابر با ۱،۲۶ است که متوسط تعویض پزشک معالج طی سه سال توسط هر بیمار را نشان می‌دهد. شکل ۶ نشان‌دهنده چهار بیماری است که طی سه سال از بیش از ۱۵ پزشک مختلف داروی متیل‌فنیدات دریافت نمودند. همچنین شکل ۷ فردی را نشان می‌دهد که طی این مدت از ۳۵ پزشک مختلف که اکثراً پزشک عمومی بوده‌اند، دارو دریافت نموده است. مقایسه این تعداد با میانگین درجه بیماران در شبکه نشان از اختلافی فاحش و قابل توجه دارد و لازم است تا این افراد شناسایی و پرونده ایشان بررسی شود.

شکل ۵. شبکه ارتباط پزشکان

- Cate Stanton; "18.7M pills lots due to healthcare employee misuse and theft", <https://post-healthcare.com/18-7m-pills-lost-due-to-healthcare-employee-misuse-and-theft-7f8c556c0112>, 2018. [۱۹]
- Khademi L, shariat V. "Prevalence of Nonmedical Use of Methylphenidate (Ritalin) in Residents", *IJPCP*; 19 (1):20-27, 2013. [۱۰]
- علی پور، آسیه و رضا قائمی، "مروری بر روش‌های کشف تقلب در بیمه‌های درمانی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی"، دومین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ۱۳۹۵. [۱۱]
- Hsu, Min-Huei, Yu-Ting Yeh, Chien-Yuan Chen, Chien-Hsiang Liu, and Chien-Tsai Liu. "Online detection of potential duplicate medications and changes of physician behavior for outpatients visiting multiple hospitals using national health insurance smart cards in Taiwan." *International journal of medical informatics* 80, no. 3 (2011): 181-189. [۱۲]
- Almeida, M.P.S. **Classification for Fraud Detection with Social Network Analysis**, Miguel Pironet San-Bento Almeida Dissertation for the obtaining of a Masters Degree in Engenharia Informática e de Computadores Júri, Instituto Superior Técnico (Technical University of Lisbon), 2009. [۱۳]
- Jamshidi, Soheil, and Mahmoud Reza Hashemi. "An efficient data enrichment scheme for fraud detection using social network analysis." In 6th International Symposium on Telecommunications (IST), pp. 1082-1087. IEEE, 2012. [۱۴]
- Latora, Vito, Vincenzo Nicosia, and Giovanni Russo. *Complex networks: principles, methods and applications*. Cambridge University Press, 2017. [۱۵]
- Botelho, João, and Cláudia Antunes. "Combining Social Network Analysis with Semi-supervised Clustering: a case study on fraud detection." *Proceeding of Mining Data Semantics (MDS'2011) in Conjunction with SIGKDD (2011)*: 1-7. [۱۶]
- Joudaki, H., Rashidian, A., Minaei-Bidgoli, B., Mahmoodi, M., Geraili, B., Nasiri, M., Arab, M., "Using Data Mining to Detect Health Care Fraud and Abuse: A Review of Literature". *Glob. J. Health Sci.* 7, 194–202. 2015. [۱۷]
- Cavallo, P., Pagano, S., Boccia, G., De Caro, F., De Santis, M., Capunzo, M. "Network analysis of drug prescriptions", *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*. 22, 130–137, 2012. [۱۸]
- صوفی، حامد، بررسی الگوی مصرف داروهای مخدر تزریقی در بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل، پایان‌نامه دکتری عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شماره ۱۱۲۸، صفحه ۱۰۴، ۱۳۹۱. [۱۹]
- و تحویل دارو، تنها ۱۰ درصد از نسخ پزشک متخصص تجویز شده است. همچنین پزشکان عمومی سهم بزرگ ۵۰ درصدی را در بین پزشکان تجویزکننده به خود اختصاص دادند که آمار نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. از آنجا که مسئول فنی داروخانه وظیفه چک کردن نسخه و تخصص پزشک را در هنگام تحویل دارو عهده‌دار می‌باشد، بررسی جایگاه داروخانه‌ها و میزان تخلف آن‌ها نیز، می‌تواند به عنوان موضوع تحقیقات آتی مطرح شود. این مقاله با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی موفق به شناسایی موارد ناهنجار شده است، از جمله شناسایی فردی که طی سه سال از ۳۵ پزشک اقدام به دریافت داروی متیل فنیدات نموده بود. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی سایر ابزارها و شاخص‌های شبکه مانند اجتماع‌یابی بکار گرفته شود چراکه با تشخیص اجتماعات می‌توان باندهای تقلب را شناسایی کرد. همچنین در این مقاله شبکه‌ی پزشک و بیمار به صورت ایستا در نظر گرفته شده است. محققین در آینده می‌توانند با تشکیل شبکه‌ی پویا، نحوه‌ی شکل‌گیری اجتماعات را در طول زمان بررسی نمایند.
- مراجع**
- [۱] چراغ‌علی، عبدالمجید، *دارونامه رسمی ایران*. قم: اندیشه ماندگار، ویراست ۷، ۱۳۹۵.
- [۲] "Methylphenidate", darooyab, <http://www.darooyab.ir/G-3392/Methylphenidate>, 2018, (persian)
- [۳] Outram, Simon M. "The use of methylphenidate among students: the future of enhancement?." *Journal of Medical Ethics* 36, no. 4 (2010): 198-202.
- [۴] Konstenius, Maija, Nitya Jayaram-Lindström, Olof Beck, and Johan Franck. "Sustained release methylphenidate for the treatment of ADHD in amphetamine abusers: a pilot study." *Drug and alcohol dependence* 108, no. 1-2 (2010): 130-133.
- [۵] Joranson, David E., Karen M. Ryan, Aaron M. Gilson, and June L. Dahl. "Trends in medical use and abuse of opioid analgesics." *Jama* 283, no. 13 (2000): 1710-1714.
- [۶] John Fauber, Matthew Wynn and Kristina Fiore. "Abuse of ADHD drugs following path of opioids", <https://www.jsonline.com/story/news/investigations/2016/09/10/abuse-adhd-drugs-following-path-opioids/89939590/>, 2016.
- [۷] دستورالعمل و ضوابط تحویل داروهای تحت کنترل متیل‌فنیدات و مدافنیل به بیماران توسط داروخانه‌های منتخب تحت تابعه، شماره ۱۸۵۶/ص/۹۳/۱۸۰، مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱.
- [۸] "مرگ با مهر ریتالین/ عوارض استفاده از این قرص"، Tasnim; <https://www.tasnimnews.com/fa/news>, ۱۳۹۵.